

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 481-488

Licenced by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14066391)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14066391>

Pengaruh Media *Scrapbook* Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS di Kelas IV SDN 060913 Medan Tembung

Seri Rizky¹, Eka Yusnaldi², Andina Halimsyah Rambe³

¹²³UIN Sumatera Utara

email: seryrizky@gmail.com

Abstrak

Penelitian dengan judul Pengaruh Media *Scrapbook* Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS di Kelas IV SDN 060913 Medan Tembung dilatar belakangi masalah yaitu, 1) Siswa tidak tertarik dengan proses pembelajaran yang terjadi di kelas, 2) Siswa merasa bosan dengan metode pembelajaran yang digunakan, 3) Guru belum berinovasi dalam mengembangkan media pembelajaran, 4) Materi tentang keberagaman suku dan budaya Indonesia dirasa sulit oleh siswa dikarenakan sulit diingat dan tidak terlihat visualnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh media *Scrapbook* terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas IV SDN 060913 Medan Tembung. Metodologi penelitian ini adalah studi kuantitatif dengan pendekatan *quasi eksperimen*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cluster Random Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dalam satu populasi yang di ambil secara random, dari teknik tersebut didapatkan siswa kelas IV-A sebagai kelas eksperimen dan IV-B kelas kontrol. Data dikumpulkan menggunakan pre-tes dan post-tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh media pembelajaran *Scrapbook*. Di kelas eksperimen, nilai rata-rata posttest adalah 86,05 dan kelas kontrol sebesar 61,00. Hasil penelitian diperoleh bahwa, setelah dianalisis dengan uji *independent simple t-test* menunjukkan nilai Sig.(2-tailed) sebesar $0,00 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan media *Scrapbook* terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas IV SDN 060913 Medan Tembung.

Kata Kunci : *Media Scrapbook, Hasil Belajar Siswa*

Abstract

The research entitled *The Influence of Scrapbook Media on Student Learning Outcomes in Social Studies Subjects in Class IV SDN 060913 Medan Tembung* is based on the following problems: 1) Students are not interested in the learning process that occurs in class, 2) Students feel bored with the learning methods used, 3) Teachers have not innovated in developing learning media, 4) Material about the diversity of Indonesian tribes and cultures is considered difficult by students because it is difficult to remember and not visually visible. The purpose of this study was to see the influence of *Scrapbook* media on student learning outcomes in Social Studies subjects in class IV SDN 060913 Medan Tembung. The methodology of this study is a quantitative study with a *quasi-experimental* approach. The sampling technique used in this study is *Cluster Random Sampling*, a sampling technique in one population that is taken randomly, from this technique, students in class IV-A are obtained as the experimental class and IV-B as the control class. Data were collected using pre-tests and post-tests. The results showed that student learning outcomes were influenced by *Scrapbook* learning media. In the experimental class, the average posttest score was 86.05 and the control class was 61.00. The results of the study showed that, after being analyzed with an *independent simple t-test*, the Sig. (2-tailed) value was $0.00 < 0.05$, which means H_0 is rejected. So it can be concluded that there is a significant influence of *Scrapbook* media on student learning outcomes in social studies subjects in class IV SDN 060913 Medan Tembung.

Keywords: *Scrapbook Media, Student Learning Outcomes*

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Media pengajaran merupakan salah satu pendukung yang efektif dalam membantu terjadinya proses belajar. Pada proses pembelajaran, media pengajaran merupakan wadah dan penyalur pesan dari sumber pesan, dalam hal ini guru, kepada penerima pesan, dalam hal ini siswa. Media pembelajaran sangat berguna untuk menciptakan suasana kelas dan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif. Media pembelajaran merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan proses pembelajaran dan media juga dapat mempermudah peserta didik dalam

memahami materi. Media salah satu dari komponen sistem pembelajaran, yaitu mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam proses pembelajaran berlangsung (Riris, 2024 : 324).

Adanya media pembelajaran yang menarik seperti tayangan atau tampilan yang dihasilkan dari media pembelajaran membuat siswa akan mudah mengingat dan menyerap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Media mampu memberikan ruang untuk siswa dalam berimajinasi sehingga mampu meningkatkan hasil belajarnya dan hasil tersebut dapat diukur melalui tes.

Pada kenyataannya media pembelajaran belum seluruhnya dilaksanakan di sekolah dasar. Pada observasi pra penelitian di SDN 060913 Medan Tembung masih menggunakan metode pembelajaran konvensional dan tidak menggunakan media pembelajaran. Pembelajaran yang tidak menggunakan media pembelajaran menyebabkan siswa merasa bosan dan tidak tertarik dengan pembelajaran yang berlangsung. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik menggunakan media *Scrapbook* yang menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang telah ditemukan dari jurnal dan observasi pra penelitian yang dilakukan.

Scrapbook merupakan buku tempel yang berisi sekumpulan gambar, foto, cerita, catatan yang dirangkai dan disusun secara menarik (dalam sebuah album) atau *handmade*. *Scrapbook* dapat digunakan sebagai salah satu penyampai informasi dalam pembelajaran. Seni menempel di media kertas ini jika dilihat dari hiasan yang kreatif dapat menarik untuk digunakan (Rambe et al., 2022 : 7828).

Penggunaan media *Scrapbook* pada materi keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia sangat cocok karena salah satu masalah yang peneliti temukan saat pra observasi penyebab dari rendahnya hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia karena siswa kesulitan menghafal banyaknya jenis suku dan budaya di Indonesia dan tidak mengenali gambar-gambar yang tertera pada soal. Jadi, media *Scrapbook* dibuat untuk membantu siswa mengenali dan memahami beragam suku dan budaya di Indonesia dengan memperlihatkan visualnya dan dengan cara yang lebih menarik.

Melalui penggunaan media *Scrapbook* yang dikemas dalam bentuk buku dengan memadukan berbagai potongan gambar juga penjelasan diharapkan dapat menarik perhatian dan keaktifan siswa. Dengan begitu siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Penggunaan media *Scrapbook* merupakan cara alternatif yang efektif yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan mengemas materi pembelajaran dalam bentuk buku tempel yang dihias se-menarik mungkin, sehingga diharapkan peserta didik dapat menjawab soal yang diberikan dan meningkatkan hasil belajar peserta didik di SDN 090613 Medan Tembung.

Hasil belajar menjadi patokan keberhasilan kegiatan pembelajaran. Namun tidak semua hasil belajar siswa tinggi. Permasalahan rendahnya hasil belajar sering dijumpai di berbagai kelas dengan penyebab yang bervariasi. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai. Disamping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor lain, seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis (Lestari, 2023 : 26).

Berdasarkan observasi pra penelitian yang telah dilakukan di kelas IV SDN 060913 Medan Tembung rendahnya hasil belajar siswa disebabkan karena beberapa hal yaitu pertama, peserta didik tidak tertarik dengan proses pembelajaran yang terjadi di kelas, saat proses belajar mengajar berlangsung banyak peserta didik yang tidak fokus dan sibuk dengan kegiatannya masing-masing sehingga suasana kelas menjadi tidak kondusif. Kedua, peserta didik merasa bosan dengan metode pembelajaran yang digunakan dan guru belum berinovasi dalam mengembangkan media pembelajaran. Metode belajar yang tidak berubah dan tidak menggunakan media belajar juga merupakan faktor yang menyebabkan peserta didik merasa bosan dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Ketiga, peserta didik tidak dapat memahami materi yang disampaikan sehingga peserta didik tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Hal ini peneliti temukan masih banyak peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Padahal diharapkan peserta didik memiliki hasil belajar yang tinggi, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan hasil belajar IPS rendah, yaitu 1). Siswa beranggapan pembelajaran IPS sulit karena banyak materi yang perlu dipahami dan bukan mata pelajaran yang

diuji secara nasional. 2). Tenaga pendidik, dalam hal ini, yang bertindak sebagai tenaga pendidik adalah guru. Selama ini, guru hanya bertindak sebagai penyampai pesan saja tanpa memperhatikan tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang disampaikan. Guru juga kurang memanfaatkan metode pembelajaran, dan media yang ada untuk menunjang proses pembelajaran agar tingkat pencapaian kompetensi dasar dapat maksimal. 3). Peserta didik telah berkembang kesan yang kuat pada pelajaran IPS merupakan pembelajaran yang membosankan. Tidak sedikit peserta didik merasa jenuh ketika pelajaran IPS. Namun kenyataannya, peserta didik tidak memiliki minat belajar di pembelajaran IPS, juga tidak memiliki kebiasaan belajar yang bisa menunjang hasil belajar IPS nya. Padahal diharapkan peserta didik memiliki hasil belajar yang tinggi di pembelajaran IPS agar peserta didik lebih mengenal budaya dan sukunya. Selain itu, alasan peserta didik harus memiliki hasil belajar yang tinggi di pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan lebih dekat dengan masyarakat sehingga memiliki rasa empati dengan lingkungannya.

KAJIAN TEORI

Hakikat Belajar

Pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karenanya, pembaharuan yang diharapkan adalah pembaharuan dan perubahan yang menekankan pada peningkatan pengajaran dan mengarahkan siswa pada berbagai hal yang mengandung unsur pemecahan masalah, komunikasi, keterampilan menalar, pengetahuan dan sikap, sebagai tolak ukur dari sebuah proses pembelajaran yang dilalui oleh siswa (Halimsyah, 2021 : 52). Seorang guru memiliki peranan penting dalam pendidikan. Karena dalam proses pengembangan diri dan bakat peserta didik membutuhkan peranan seorang guru. Peran guru sangat penting dalam membentuk atau membangun karakter kemandirian peserta didik karena guru merupakan tauladan bagi peserta didik (Safran et al., 2024 : 468)

Hakikat Hasil Belajar

Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang cenderung menetap serta dilakukan secara sadar. Ini berarti bahwa kesadaran merupakan komponen penting yang harus dilibatkan pada proses pembelajaran secara keseluruhan (Harahap & Wandini, 2023 : 92). Belajar adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan. Perubahan itu diperoleh melalui usaha (bukan karena kematangan), menetap dalam waktu yang relatif lama dan merupakan hasil pengalaman (Pranyoto & Geli, 2020 : 35). Belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku individu yang belajar, dan juga belajar adalah baru suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru, sebagaimana di dalam Alquran surah Al-Alaq ayat 1-5

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ ۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ۲ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ۳ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ۴ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Artinya: “(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!, (2) Dia menciptakan manusia dari segumpal darah, (3) Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia, (4) yang mengajar (manusia) dengan pena, (5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya” (Q.S Al-Alaq ayat 1-5).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah kemudian memerintahkan untuk membaca (belajar) dan mengajarkan manusia dengan perantaraan alquran dan hadits yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW agar manusia mengetahui apa yang tidak diketahuinya.

Pembelajaran IPS

IPS adalah studi yang berurusan dengan penyederhanaan konsep sejarah, geografis, sosiologis, antropologis dan ekonomi. Pada jenjang pendidikan dasar, tujuan pemberian mata pelajaran IPS adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan praktis untuk mempelajari fenomena sosial di sekitarnya (Putri Pramestia Ningrum & Dahlan, 2023 : 250). Tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa-siswi untuk mengembangkan diri sesuai bakat, minat kemampuan dan lingkungannya dalam bidang pembelajaran IPS. Tujuan yang lebih spesifik bisa ditelaah di bawah ini :

1. Mengembangkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan psikologis.

2. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.
3. Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan kompetensi dalam masyarakat yang majemuk, baik secara nasional, maupun global (Yusnaldi, 2019 : 9).

Pengertian Media Pembelajaran

Media yaitu alat yang digunakan oleh guru pada proses pembelajaran demi terwujudnya tujuan pengajaran, dengan kata lain media dapat diartikan sebagai suatu alat bantu yang sangat penting untuk tercapainya tujuan pengajaran (Ristiyah et al., 2023 : 348).

Media pembelajaran menjadi suatu alasan yang berperan penting dalam proses belajar mengajar. Pengajar memakai alat sebagai media buat mengkomunikasikan materi supaya siswa memahaminya dengan benar. Media pembelajaran berperan memperluas informasi dan kemampuan dasar yang memungkinkan siswa untuk melihat faktor-faktor nyata sosial yang mereka hadapi dalam dunia ini (Nasution & Anas, 2022 : 295).

Tujuan media pembelajaran adalah sebagai perantara atau pengenalan antara guru dan siswa agar memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dan membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan, sehingga mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. (Yusnaldi et al., 2024: 3)

Media Scrapbook

Media *Scrapbook* atau buku tempel memiliki banyak kegunaan, salah satunya digunakan sebagai media pembelajaran. *Scrapbook* berasal dari bahasa Inggris ‘*Scrap*’ berarti potongan, ‘*Book*’ berarti buku (Umami Latifaturrohdita & Linggo Wati, 2023 : 14). Media pembelajaran *Scrapbook* pada umumnya digunakan untuk kartu ucapan dan juga kado buku tempel yang diisi dengan foto kenangan dll, tetapi dalam media pembelajaran *Scrapbook* yang dikembangkan peneliti kartu ucapan dimodifikasi menjadi lembar halaman materi yang menarik. Media pembelajaran *Scrapbook* dicetak dengan kertas F4 dengan tujuan supaya materi yang disajikan jelas dan menarik. Selain itu guru juga mengatakan bahwa sangat perlu adanya media baru yang menarik untuk siswa supaya siswa lebih memahami materi yang dipelajari, media yang dimaksudkan adalah media pembelajaran *Scrapbook*. Perlu media pembelajaran *Scrapbook* yang dimaksudkan memiliki daya tarik untuk siswa mempelajarinya, karena media pembelajaran *Scrapbook* sendiri disajikan sangat menarik, baik dari warna atau pun cara penggunaan setiap halamannya yang berbeda-beda sehingga unik (Khoirin, 2023 : 221).

Menurut Hardiana *Scrapbook* merupakan seni menempel foto, sisa-sisa barang dan sejenisnya pada media (biasanya bahan kertas). Selaras dengan pendapat di atas Rahmawanti *Scrapbook* adalah buku yang berbeda dengan buku lainnya, pada buku ini terdapat seni menempel foto atau gambar di media kertas dan menghiasnya menjadi karya yang kreatif. Buku ini berisi catatan kecil yang mudah dipahami siswa dengan kertas dan model yang unik. Menurut Sprachforum media *Scrapbook* adalah tempelan gambar yang diaplikasikan pada suatu kertas sebagai hiasan (Mufidah, 2022 : 470).

Media *Scrapbook* mengandung unsur-unsur seni rupa mulai dari warna, bentuk, tekstur dan gelap terang. Hal ini sejalan dengan jurnal Kurnia (2014) dengan kesimpulan bahwa hasil karya kreatif *Scrapbook* yang dibuat siswa memiliki nilai keindahan karena telah memuat unsur-unsur seni rupa, diantaranya pada karya kreatif *Scrapbook* telah memuat unsur garis, warna, raut, tekstur, ruang dan gelap terang pada ornamen *Scrapbook*. Dalam media *Scrapbook* ini peserta didik dapat melihat unik dan indahnya buku dengan dikreasikan tidak hanya tulisan tetapi juga gambar dan hiasan yang ditempel di dalam media tersebut. Bentuk media seperti buku yang setiap lembarnya terdiri dari materi yang akan dipelajari. Pembuatan media *Scrapbook* digunakan perangkat keras serta alat dan bahan yang digunakan terdapat dalam kehidupan sehari-hari kita, antara lain: kertas karton padi, gunting, kertas hias, mistar, lem kertas, penjepit, spidol, benang, kertas warna, karton warna.

Langkah – Langkah Membuat Media Scrapbook

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan media pembelajaran *Scrapbook* ini adalah sebagai berikut;

- a. Membuat desain awal *Scrapbook*, dengan menentukan tema dan materi.
- b. Membuat desain isi per-lembar dengan menambahkan gambar-gambar hias.
- c. Menggunting kertas karton padi sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan untuk sampul dan untuk bagian isi.
- d. Menggunting kertas hias sesuai dengan bentuk hiasan sesuai kebutuhan.

- e. Menentukan tampilan sampul dan isi buku dengan menghias dan aksesoris *Scrapbook* yang menyangkut dengan materi pembelajaran.
- f. Mencari variasi gambar disetiap lembar kertas dan kontras warna agar mudah dipahami peserta didik.
- g. Memasukkan atau menempelkan hiasan dan kertas yang telah digunting ke sampul dan masing-masing lembar buku.
- h. Menghias buku secantik dan seunik mungkin (Wright dan sherman, 2020 : 148-149).

Keunggulan Media *Scrapbook*

Media *Scrapbook* memiliki beberapa keunggulan yaitu:

- a. menarik, *Scrapbook* terbuat dari berbagai foto, gambar, kalimat sederhana dan hiasan terlihat indah
- b. bersifat realistik saat mempresentasikan apa yang akan dibaca karena dapat menghadirkan objek yang nyata melalui gambar atau foto sehingga memberikan detail berupa gambar sebagaimana adanya, kita dapat lebih mudah memahaminya dengan baik.
- c. mudah membuatnya, kita hanya perlu menyusun dan menggabungkan gambar, catatan dan hiasan sesuai keinginan dan kebutuhan sehingga siswa dapat membuatnya sendiri, selain itu bahannya juga mudah di dapatkan.

Melalui beberapa kelebihan yang dimiliki media *Scrapbook*, media ini dapat di kemas dalam format yang menarik dimana siswa dapat mengkombinasikan berbagai gambar dengan penjelasan sederhana yang sesuai dengan gambar sehingga memudahkan siswa dalam memahami isi bacaan. Dengan menggunakan media ini pembelajaran lebih menyenangkan karena akan mudah bagi siswa memahami isi materi dengan mengamati gambar yang berfungsi untuk merangsang stimulus siswa dalam belajar (Umami Latifaturrohdita & Linggo Wati, 2023 : 15).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IV di SDN 060913 Medan Tembung Jl. Pertiwi No. 15, Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Quasi Experiment*. *Quasi Experiment* (eksperimen semu) yaitu penelitian yang mendekati penelitian eksperimen dimana tidak mungkin mengadakan kontrol secara penuh terhadap variabel-variabel yang relevan. Dalam penggunaan desain *quasi experiment* harus melakukan pre-tes dan pos-tes . Tujuan dari pre-test adalah untuk mengidentifikasi perbedaan antara kedua kelompok tersebut pada awal percobaan (Hasbi, 2022 : 28). sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 060913 Medan Tembung yaitu kelas IV A berjumlah 20 orang sebagai kelas eksperimen dan kelas IV B berjumlah 20 orang sebagai kelas kontrol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh media *Scrapbook* terhadap hasil belajar IPS siswa di kelas IV. Data hasil belajar siswa diperoleh dengan menggunakan soal pilihan ganda yang terdiri dari 25 butir pertanyaan.

Pelaksanaan penelitian ini melibatkan guru dan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen (kelas IVA) yang berjumlah 20 orang dan kelompok kontrol (kelas IVB) yang berjumlah 20 orang yang ditentukan dengan menggunakan teknik *cluster random sampling*. Pada penelitian ini kegiatan dilakukan dengan tahapan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan materi yang sesuai dengan kompetensi yang akan diajarkan.

Untuk dapat mengetahui pengaruh media *Scrapbook* terhadap hasil belajar siswa maka diperlukan uji prasyarat penelitian berupa beberapa uji yaitu uji normalitas, Uji Homogenitas, Uji Independent sample T-test dan Uji N-Gain. Dapat dilihat dari tabel-tabel berikut:

Tabel 1 Tests of Normality

	Kelas	Statistic	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
			Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
H: Belajar Siswa	Pretest Eksperimen	.125	20	*	.200	.951	20	.390
	Posttest Eksperimen	.120	20	*	.200	.930	20	.152
	Pretest Kontrol	.138	20	*	.200	.958	20	.496
	Posttest Kontrol	.162	20		.177	.948	20	.333

*. This is a lower bound of the true significance.

Dari data diatas maka dapat diketahui nilai signifikansi pretest kelas eskperimen 0,200, nilai signifikansi posttest kelas eskperimen 0,200, nilai signifikansi pretest kelas kontrol 0,200 dan nilai signifikansi posttest kelas kontrol 0,177 yaitu lebih besar dari 0,05 sehingga data hasil belajar siswa dapat dikatakan normal.

Tabel 2 Test of Homogeneity of Variances

Hasil belajar siswa	Based on	Levene		df1	df2	Sig.
		Statistic				
	Mean	2.492	1	38	.123	
	Median	2.312	1	38	.137	
	Median and with adjusted df	2.312	1	37.089	.137	
	trimmed mean	2.521	1	38	.121	

Berdasarkan table dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,121 karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yakni $0,121 > 0,05$ sehingga data hasil belajar siswa dapat dikatakan homogen.

Berdasarkan data atas diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dengan kata lain kita dapat menyimpulkan bahwa media *Scrapbook* berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

Tabel 3 Uji N Gain ternormalisasi kelas Kontrol

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ngain_skor	20	.05	.47	.2877	.13378
ngain_perse	20	4.557	46.67735	28.5	13.3781
Valid N (listwise)	20				

Tabel 4 Uji N Gain ternormalisasi kelas Eksperimen

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
--	---	---------	---------	------	----------------

OR	NGAIN_SK	20	.52	.84	.71	.08659
RSEN	NGAIN_PE	20	52.3	84.0	71.	8.65911
	Valid N (listwise)	20	8	0	9823	

Dilihat dari hasil rata-rata kelas kontrol bahwa pengaruh penggunaan buku paket dengan kategori pembagian N gain score sebesar 0,28 dan kategori tafsiran N gain Score sebesar 28,35% yang berarti tidak efektif. Sedangkan, hasil rata-rata kelas eksperimen bahwa pengaruh media *Scrapbook* pada kelas eksperimen memiliki N Gain score sebesar 0,7198 yang berarti dalam kategori tinggi dan kategori tafsiran efektifitas sebesar 71, 89% yang berarti efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media *Scrapbook* terhadap hasil belajar IPS siswa, Hal ini dapat dilihat dengan uji hipotesis dua arah dengan uji *independent samples t-test*. Disajikan perbandingan nilai posttest hasil belajar siswa menunjukkan nilai Sig.(2-tailed) sebesar $0,00 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan media *Scrapbook* terhadap hasil belajar siswa di kelas IV pada pembelajaran IPS di SDN 060913 Medan Tembung.

SARAN

1. Bagi guru untuk senantiasa menggunakan berbagai media pembelajaran yang lebih bervariasi khususnya dalam pembelajaran IPS, diantaranya media *Scrapbook* dan media pembelajaran lainnya yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa.
2. Dalam menggunakan media *Scrapbook* sebaiknya para pendidik mempersiapkan kondisi kelas dan membagi kelompok secara heterogen sebelum pembelajaran dimulai, mempersiapkan bahan ajar dengan melibatkan kondisi nyata peserta didik, serta guru harus aktif memberi dorongan kepada siswa agar aktif dalam menyampaikan pendapat dan ide idenya.
3. Bagi peneliti berikutnya, mereka bisa memanfaatkan penelitian ini untuk landasan untuk mengembangkan variabel-variabel yang lebih menarik dalam penelitian mereka.

REFERENSI

- Halimsyah, A. (2021). Implementasi Model Students Teams Achievement Division (STAD) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Aktivitas Belajar Siswa. *Attanwir : Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 12(1), 51–62.
- Harahap, R. M., & Wandini, R. R. (2023). Peningkatan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V Melalui Pendekatan Metakognitif di SD IT Darul Hasan Padangsidimpuan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 31891–31895.
- Hasbi, S. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan* (Edisi Pert).
- Latifaturrohdita, T. linggo. (2018). Pengaruh Media Scrapbook Terhadap Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa Kelas II Sekolah Dasar. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 08(01), 3210–3222.
- Lestari, Y. D. (2023). Pentingnya Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Hasil Belajar di Sekolah Dasar. *Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 16(1), 73–80.
- Mufidah, B. L. (2022). Model Pembelajaran Team Game Tournament (TGT) dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *IAI Tribakti Prosiding Dan Seminar Nasional*, 1(1), 275–283.
- Nasution, M. F., & Anas, N. (2022). Pengaruh Media Pembelajaran Mentimeter Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Dalam Pembelajaran Biologi. *Jurnal Pembelajaran Dan Biologi Nukleus*, 8(2), 293–301.
- Pranoyo, Y. H., & Geli, S. (2020). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Kognitif Mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. *Jurnal Masalah Pastoral*, 8(1), 30–45.
- Rambe, J. A., Erika, E., & Purba, N. A. (2022). Pengaruh Penggunaan Media Scrapbook terhadap

- Motivasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran PKn Sekolah Dasar Islam Terpadu. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 7822–7830.
- Rinjani, C., Wahdini, F. I., Mulia, E., Zakir, S., & Amelia, S. (2021). Kajian Konseptual Model Pembelajaran Word Square untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 1(2), 52–59.
- Riris, rambe. (2024). *Pengaruh Penggunaan Media Botol Cerdas terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa di MIN 10 Medan p. 2(2)*, 324.
- Ristiyah, A. Z., Dewi, A. S., & Mubarok, M. K. (2023). Pengembangan Media Scrapbook untuk Meningkatkan Respon dan Hasil Belajar Siswa Kelas III Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(2), 1339–1349.
- Safran, H., Nisa, K., Fadillah, R., & Bayu, S. (2024). *Peran Guru Dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa SDN 064976 Medan. 2(2)*, 468–469.
- Yusnaldi, E. (2019). *Potret Baru Pembelajaran IPS* (M. Usiono (ed.)).
- Yusnaldi, E., Aulia, D., Handayani, N., Suhaila, N., Sari, I., & Sukma, D. P. (2023). *Strategi Gurudalam Pembelajaran IPS untuk Meningkatkan Keefektifan Belajar pada Siswa. 7(Eliana 2018)*, 30128.